

Sangia Nibandera Law Research
ISSN 3064-2000 (Print) 3064-1349 (Online)
Vol. 2 Issue 1 (2025) 83-96
Published by the Faculty of Law,
Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia
Available online since: June 30, 2025

<https://publications.lawusn.or.id/index.php/snlr>

Enforcement of the Police Professional Code of Ethics Analysis of the Case Study of Inspector General Ferdy Sambo's Criminal Acts

*Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Analisis Studi
Kasus Tindak Kriminal Irjen Ferdy Sambo*

Widodo¹, Basrawi²✉, Satmawati³, Firna Dwi Ananda⁴, Nur
Afikah Paradina⁵, Ardina Rasti J⁶
^{1,2,3,4,5,6} Faculty of Law, Universitas Sembilanbelas November
Kolaka, Indonesia
✉ Corresponding email: basrawisakieb@gmail.com

Abstract

This research aims to find and analyze violations of the code of ethics for the National Police public relations profession (case study Ferdi Sambo). The method used in this research is a qualitative descriptive method with data collection carried out by researchers through library research (library study). The data analysis technique uses a data analysis approach, namely data collection, data reduction, data display, conclusion drawing. The results of this research show that the violation of the professional code of ethics in the Ferdi Sambo case study has tarnished the good name of the National Police institution, damaged the image and reputation of the National Police. National Police Public Relations is able to resolve problems quickly by increasing the

Submitted: 10-01-2025 **Last Revised:** 29-05-2025 **Accepted:** 15-06-2025 **Published:** 30-06-2025

© 2025 Authors. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

role of National Police Public Relations to expert priediber, problem solving communication facilitator, technician communication facilitator. Analysis of this case provides a lesson for the public that when carrying out a profession one must be professional and not involve emotional feelings whose impact is not only detrimental to oneself but also detrimental to the institution and the public.

Keywords

Professional Code of Ethics; Public Relations; The Image of the National Police

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan, menganalisis pelanggaran kode etik profesi humas Polri (studi kasus Ferdi Sambo). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data yang peneliti lakukan melalui *library research* (studi kepustakaan). Teknik analisis data menggunakan pendekatan analisa data yaitu data collection, data reduction, data display, conclusion drawing. Hasil penelitian ini bahwa pelanggaran kode etik profesi dalam studi kasus Ferdi Sambo telah mencemarkan nama baik institusi Polri, merusak citra dan reputasi Polri. Humas Polri mampu mengatasi masalah dengan cepat dengan meningkatkan peran humas Polri pada *expert priediber, problem solving fasilitator communication, technician communication fasilitator*. Analisis kasus ini menjadikan pelajaran untuk publik bahwa dalam menjalankan profesi harus profesional tidak melibatkan perasaan emosional yang dampaknya selain merugikan diri sendiri juga merugikan instansi dan public.

Kata Kunci

Kode Etik Profesi; Public Relations; Citra Polri

A. Pendahuluan

Pelanggaran kode etik oleh anggota kepolisian dapat merusak integritas dan kredibilitas institusi kepolisian itu sendiri, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Kasus yang melibatkan Ferdy Sambo,

mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, merupakan contoh nyata dari pelanggaran kode etik yang melibatkan penyalahgunaan wewenang, manipulasi bukti, dan kebohongan dalam proses penyidikan. Tindakannya dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat (Brigadir J) pada Juli 2022 memperburuk citra Polri di mata publik.

Ferdy Sambo lahir pada tanggal 19 februari 1973 adalah seorang mantan perwira tinggi polri. Jabatan terakhirnya adalah sebagai Yanma Polri dengan pangkat Inspektur Jenderal Polisi. Ferdy sambo merupakan lulusan akademik Kepolisian tahun 1994 (Alfathan, 2022). Pada tahun 2010 Ferdy Sambo menduduki jabatan sebagai kepala satuan reserse kriminal (kasat reskrim) Polres Jakarta Barat. Berlanjut pada 2012 sambo menjabat sebagai Kapolres Purbalingga. Setahun kemudian ia menjabat sebagai kapolres brebes. Setelah itu pada tahun 2015 Ferdy Sambo dimutasi menjadi Wadirreskrim polda metro jaya pada 2015

Sebagai pejabat tinggi kepolisian, Sambo seharusnya menjadi contoh dalam menjalankan tugas sesuai dengan prinsip-prinsip etika kepolisian, yang mengutamakan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, tindakan yang dilakukannya justru mencoreng nama baik Polri dan memicu kecaman dari berbagai pihak, baik dari masyarakat maupun kalangan internal kepolisian. Pelanggaran yang dilakukan oleh Ferdy Sambo bukan hanya berdampak pada hukum, tetapi juga menyangkut pelanggaran moral dan etika yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap anggota kepolisian.

B. Hasil dan Pembahasan

Bidang Humas bertugas melaksanakan Penerangan Satuan (Pensat) dalam rangka untuk pemerataan informasi di lingkungan Polri, menyelenggarakan Peliputan, Monitoring Produksi dan pembuatan dokumentasi semua pemberitaan yang berkaitan dengan tugas dan kebijakan pimpinan Polri. Bidang Humas dengan fungsi penyelenggaraan Penerangan yang meliputi pengolahan dan penyampaian informasi, termasuk kerja sama / kemitraan dengan media massa berikut komponennya dan juga memberikan informasi kepada masyarakat tentang hukum / peraturan yang berlaku atau kejadian gangguan kamtibmas yang

terjadi di wilayah masing masing tugas pokok Humas Polri sebagai berikut: (1) Pembinaan terhadap kegiatan Humas yang dilaksanakan di lingkungan Polri; (2) Penerangan umum dan satuan yang meliputi pengelolaan dan penyampaian informasi serta kerja sama dan kemitraan dengan Media massa berikut komponennya; (3) Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasidan dokumentasi kegiatan yang berkaitan penyampaian berita dilingkungan Polri; (4) Peliputan, Pemantauan, Produksi dan dokumentasi informasi yang berkaitan dengantugas di lingkungan Polri; (5) Perencanaan dan pengadministrasian umum, di lingkungan Humas Polri; (6) Menyelenggarakan Peliputan, Pemantauan, dan evaluasi kegiatan program Humas Polri

Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ferdy Sambo melibatkan berbagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip dasar profesi kepolisian. Beberapa pelanggaran utama yang terjadi antara lain penyalahgunaan wewenang, manipulasi proses penyelidikan, serta kebohongan dalam laporan & pernyataan. Berdasarkan pelanggaran yang dilakukan Ferdy Sambo dipecat secara tidak terhormat keputusan tersebut dikeluarkan leh Komisi Etik Profesi Polri(KEPP). "Menurut jenderal bintang dua itu, sejak awal Polri telah menggaungkan komitmen tersebut, dengan ditolaknya banding PTDH Ferdy Sambo sebagai ketegasan bahwa putusan tersebut sifatnya final dan mengikat "Polri sejak awal komitmen mengusut tuntas dan menindak tegas siapapun yang dianggap tidak profesional maupun terlibat dalam kasus itu," Dedi pun menyinggung

Sebenarnya dapat dipahami bahwa kode etik merupakan saran kontrol bagi masyarakat yang mempunyai profesi. Kode etik dibuat untuk mempertegas pada profesi tentang apa yang pantas dilakukan. tujuannya agar profesi tidak dimanfaatkan oleh pihak pihak tertentu untuk melakukan perbuatan yang merugikan dan menguntungkan diri sendiri. Analisa kasus diatas Ferdi Sambo sebagai Kadiv Propam Polri telah melanggar kode etik secara tertulis dan menerima sanksi pelanggrannya. Karena sudah terbukti melanggar kode etik. Fungsi Kode etik profesi antara lain: (a) Memberikan pedoman bagi suatu profesi untuk menjunjung profesionlitas yang diterapkan. Pada profesi polisi kode etik diharapkan memuat anggota Polri semakin sadar

untuk mengayomi masyarakat; (b) Pemberi batas bagi pihak luar agar tidak mencampuri etika dalam keanggotaan Polri. Polisi yang melanggar kode etik akan diproses oleh Propam terlebih dahulu sebagai pihak yang bertanggung jawab mengatasinya.

Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Muhdyanto (2019) mengenai analisis teori otoritas milik Max Weber pada suatu studi kasus, terdapat tiga model otoritas dalam teorinya, yakni:

- 1) Otoritas Rasional Model otoritas ini menekankan bahwa otoritas yang dimiliki oleh seorang penguasa itu berasal dari tradisi atau adat istiadat.
- 2) Otoritas Kharismatik Pada model kharismatik maka lebih menggarisbawahi bahwa pemimpin atau penguasa mendapatkan kekuasaannya karena didasarkan pada kemampuan khusus yang dimilikinya
- 3) Otoritas Legal-Rasional Otoritas ini menyatakan bahwa otoritas didapat melalui kewenangan hukum yang berlaku di masyarakat.

Ferdy Sambo menjalankan sesuai dengan Ferdy Sambo juga disebut sebagai seseorang yang menyalahgunakan kekuasaannya karena beberapa alasan seperti jumlah ajudan yang dimiliki oleh Ferdy Sambo berjumlah delapan orang padahal menurut Pasal 8 Ayat 3 Perkap Nomor 4 Tahun 2017 dituliskan bahwa jumlah anggota Polri yang dapat dijadikan ajudan pejabat hanya dua personel (Sugiharto, 2022).

Selain itu, Ferdy Sambo juga mengalami kenaikan pangkat yang cukup cepat jika dibandingkan dengan polisi pada umumnya. Dikutip melalui Tv.Onenews.com, Dr. M. Nasserselaku mantan Komisioner Korpolda menyatakan bahwa salah satu alasan yang membuat jabatan Ferdy Sambo naik begitu cepat hingga menjadi Kadiv Propam bukanlah karena prestasinya, melainkan karena adanya faktor lain. Perpindahan jabatan yang terlalu cepat inilah yang kemudian mengakibatkan Ferdy Sambo menjadi lengah dalam menjalankan kekuasaan dan tugas yang dimilikinya hingga akhirnya malah justru melakukan *abuse of power* atau penyalahgunaan wewenang

Tim KKEP menyatakan Ferdy Sambo melakukan tujuh pelanggaran kode etik dan dinyatakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau sanksi pemecatan. Hal ini

merujuk pada PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kompas.com, 2022). Diketahui tujuh pelanggaran kode etik oleh Ferdy Sambo diantaranya :

- 1) Pasal 13 ayat 1 PP No. 1 Tahun 2003 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf B Perpol No.7 Tahun 2022. Berbunyi : “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dihentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia juncto setiap pejabat Polri wajib menjaga dan meningkatkan citra, solidaritas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri”.
- 2) Pasal 13 ayat 1 PP No.1 Tahun 2003 juncto Pasal 8 huruf C Perpol No.7 Tahun 2022. Berbunyi : “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dihentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia juncto setiap pejabat Polri menaati dan menghormati norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan/atau nilai-nilai kearifanlokal”.
- 3) Pasal 13 ayat 1 PP No.1 Tahun 2003 juncto Pasal 8 huruf C angka 1 Perpol No.7 Tahun 2022. Berbunyi : “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dihentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia juncto setiap pejabat Polri harus menaati dan menghormati norma hukum.”
- 4) Pasal 13 ayat 1 PP No.1 Tahun 2003 juncto Pasal 10 ayat 1 huruf F Perpol No.7 Tahun 2022. Berbunyi: "Anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dihentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia juncto setiap pejabat Polri dalam Etika Kelembagaan, dilarang melakukan permufakatan Pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindakan pidana"

- 5) Pasal 13 ayat 1 PP No.1 Tahun 2003 juncto Pasal 11 ayat 1 huruf A Perpol No.7 Tahun 2022. Berbunyi: "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dihentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia juncto Setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai atasan dilarang memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan"
- 6) Pasal 13 ayat 1 PP No.1 Tahun 2003 juncto Pasal 11 ayat 1 huruf B Perpol No.7 Tahun 2022. Berbunyi: "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dihentikan. tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia juncto. Setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai atasan dilarang menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggung jawab".
- 7) Pasal 13 ayat 1 PP No.1 Tahun 2003 juncto Pasal 13 huruf M Perpol No.7 Tahun 2022. Berbunyi: "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dihentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia juncto Setiap

pejabat Polri dalam Etika Kepribadian dilarang melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar, dan tidak patut."

Dalam kasus ini, terdapat dua pelanggaran yang berbeda yang dilakukan oleh FS. Pelanggaran pertama adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 subsider Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Untuk pelanggaran ini, yurisdiksi ada pada pengadilan negeri yang akan mengadili dan memutuskan kasus tersebut.

Pelanggaran kedua adalah dugaan pelanggaran kode etik profesi polisi. Ini merupakan pelanggaran terhadap kewajiban seorang polisi dalam menjalankan tugasnya. Etika profesional polisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 yang telah diubah oleh Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Komisi Kode Etik Polri (KKEP) bertanggung jawab untuk memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran kode etik tersebut.

Sanksi yang mungkin dikenakan terhadap FS adalah sanksi administrasi, sanksi etika, demosi, penundaan pendidikan, atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Sanksi-sanksi ini diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan KKEP.

Apabila seorang anggota Polri melakukan tindak pidana dan telah menjalani proses hukum di pengadilan umum, dengan putusan yang memutuskan hukuman pidana minimal lebih dari 3 bulan, maka ada kemungkinan anggota tersebut direkomendasikan untuk menjalani Sidang Kode Etik Polri (SKEP) guna mengevaluasi apakah masih pantas untuk tetap berprofesi sebagai anggota Polri. Namun, jika hukuman pidana yang diterima kurang dari 3 bulan, tidak diperlukan rekomendasi untuk SKEP, dan anggota tersebut tetap akan menjalani hukuman pidana dan disiplin, serta mendapat pengawasan dari Provos/Propam dan jajaran pimpinan, hingga hak-haknya sebagai anggota Polri dikembalikan.

Kasi Propam bertanggung jawab atas pembinaan profesi, tata tertib, disiplin anggota, dan pengamanan internal Polri.

Perilaku dan sikap para pejabat Polri harus sesuai dengan Kode Etik Profesi Kepolisian. Aturan disiplin anggota Polri juga diterapkan untuk memperkuat persatuan, kesatuan, dan meningkatkan kinerja anggota. Undang-undang juga menetapkan bahwa anggota Polri tunduk pada wewenang peradilan umum.

Peran Humas Polri Pada Kasus Ferdi Sambo

- a. Expert priediber
Humas Polri menjadi penasehat ahli untuk pimpinan. Hubungan ini di ibaratkan antara dokter dengan pasien. dimana humas Polri Irjen Dedy Prasetyo memberikan nasehat pada pimpinan Polri yaitu Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo, untuk tetap amanah, transparan kepada publik dan menjunjung tinggi integritas Polri
- b. Communication technisian
Humas Polri mampu menjadi teknisi komunikasi dan bisa memberikan solusi pada permasalahan yang terjadi. Hal ini bisa terlihat saat humas Polri memberikan solusi pada Ferdi Sambo untuk menyampaikan permintaan maaf kepada publik dan menuliskan surta secara pribadi dan disampaikan secara langsung permintaan maaf tersebut kepada keluarga
- c. Problem solving fasilitator
Fasilitator proses pemecahan setiap masalah yang muncul diperusahaan. dalam kasus Ferdi sambo humas polri dengan cepat. Nama baik Institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) saat ini tengah menghadapi masalah dengan peristiwa "Polisi Tembak Polisi" yang terjadi di rumah dinas Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdi Sambo. Peristiwa ini juga merupakan satu catatan hitam yang terjadi dimasa kepemimpinan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo, ditengah Jenderal bintang empat ini sedang terus berusaha menggalakkan Program PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, dan Berkeadilan),
- d. Communication fasilitator
Humas Polri sebagai fasilitator komunikasi atau yang menjembatani perusahaan dengan mitra, masyarakat, media, dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Humas Polri

adalah jembatan penting yang menghubungkan media dengan polisi. Keberadaan humas adalah sebagai penyampai informasi kepada Masyarakat melalui media massa. Dalam rangka memberikan pelayanan publik, Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui fungsi hubungan masyarakat, memerlukan standard / prosedur pengolahan guna menjamin pelayanan informasi publik yang transparan dan akuntabel. Humas bertugas menjadi penghubung yang jujur serta memberi saran kepada manajemen secara tegas, akurat, identifikasi data lengkap dan tidak ada yang perlu ditutup-tutupi atau merahasiakan namun hal ini dapat dilaksanakan apabila humas memiliki akses menuju pimpinan perusahaan (Nova, 2011).

Analisis Hambatan Penegakan Kode Etik Pada Kasus Irjen Ferdy Sambo

Hambatan dalam penegakan kode etik oleh institusi kepolisian sangat kompleks dan beragam. Berikut adalah beberapa hambatan utama yang dihadapi oleh Polri dalam upayanya menegakkan kode etik

1) Kurangnya Pengawasan Internal

Mekanisme pengawasan internal sering kali tidak berfungsi secara optimal. Pengawasan yang lemah memungkinkan pelanggaran etika tidak terdeteksi atau tidak ditangani dengan serius. Divisi Propam, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan kode etik, sering kali kekurangan sumber daya dan kewenangan untuk melakukan tugasnya dengan efektif. Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri sering kali menghadapi kekurangan sumber daya dan kewenangan yang menghambat efektivitas mereka dalam menjalankan tugasnya. Salah satu masalah utama adalah jumlah personel yang tidak memadai. Propam sering kekurangan personel yang cukup untuk melakukan pengawasan dan penegakan kode etik secara menyeluruh di seluruh wilayah hukum Polri. Selain kuantitas, kualitas sumber dayam manusia juga menjadi masalah. Tidak semua personel Propam memiliki pelatihan khusus atau keahlian yang diperlukan untuk

- menangani kasus-kasus kompleks yang melibatkan pelanggaran etika atau disiplin.
- 2) Pelatihan yang berkelanjutan dan spesialisasi dalam bidang tertentu seperti investigasi internal, penegakan hukum, dan etika sering kali kurang memadai.
 - 3) Budaya Institusi yang Resisten terhadap Perubahan Budaya organisasi yang tertanam dalam institusi kepolisian sering kali resisten terhadap perubahan. Kebiasaan lama, seperti toleransi terhadap pelanggaran kecil dan kecenderungan untuk menutupi kesalahan (*blue wall of silence*), dapat menghambat upaya reformasi dan penegakan kode etik yang lebih ketat.
 - 4) Kepemimpinan yang Tidak Konsisten Pimpinan Polri yang terlibat dalam skandal pidana, seperti kasus korupsi atau penyalahgunaan wewenang, sangat merusak citra institusi dan melemahkan moral anggota.

C. Kesimpulan

Propam Polri merupakan salah satu Divisi di Polri yang bertanggung jawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan di lingkungan internal Polri. Divisi ini berupa pelaksana staf khusus yang tersedia langsung di bawah Kapolri. Seharusnya tidak melakukan perbuatan yang merusak nama baik Institusi Polri. Sidang kode etik yang di terima oleh Ferdi Sambo adalah wujud nyata bagi setiap profesi yang melanggar ke profesiannya dan tidak profesional sudah mendapatkan sanksi sesuai regulasi yang telah ditetapkan. adapun 7 pelanggaran kode etik Ferdi sambo: (1). Pasal 13 ayat 1 PP 1/2003 juncto pasal 5 ayat 1 huruf B Perpol 7/2022; (2). Pasal 13 ayat 1 PP 1/2003 juncto pasal 8 huruf C Perpol 7/2022; (3) Pasal 13 Ayat 1 PP 1/2003 juncto pasal 8 huruf C angka 1 Perpol 7/2022; (4) Pasal 13 ayat 1 PP 1/2003 juncto pasal 10 ayat 1 huruf F Perfol 7/2022; (5) Pasal 13 ayat 1 PP 1/2003 juncto pasal 11 ayat 1 huruf A Perpol 7/2022; (6) Pasal 13 ayat 1 PP 1/2003 juncto pasal 11 ayat 1 huruf B.

Perpol 7/2022; (7) Pasal 13 ayat 1 PP 1/2003 juncto pasal 13 huruf M Perpol 7/2022 Hasil analisa pada pelanggaran kode etik kasus Ferdi Sambo terbukti melakukan pelanggaran pada profesinya dan salah menggunakan jabatan dan wewenangnya

untuk melampiaskan rasa emosional yang tidak terkendali. Peran Humas Mabes Polri pada kasus Ferdi Sambo terhadap Brigadir Joshua menerangkan kepada publik tentang hasil pemeriksaan sidang kode etik Ferdy Sambo adanya indikasi pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua mewakili institusi kepolisian terkait hasil keputusan sidang kode etik

Berdasarkan kasus Ferdi Sambo, Humas Mabes Polri berhasil melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya menjalankan perannya sebagai Humas Mabes Polri dengan 4 peran Humas yaitu: (a) expert priediber, Humas Polri menjadi penasihat ahli untuk pimpinan. Humas Polri Bapak Irjen Dedy Prasetyo memberikan nasehat pada pimpinan Polri Bapak Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo, untuk tetap amanah, transparan kepada publik dan menjunjung tinggi integritas Polri, Memberikan nasehat pada Ferdi Sambo untuk mentaati segala mekanisme dalam pelaksanaan sidang etik dan proses hukum ; (b) Communication technisian, Humas Polri berhasil menjalankan tugasnya menjadi. teknisi komunikasi dan memperbaiki dan menepis isu segala isu negatif yang ada pada institusi Polri. Menyampaikan komunikasi pada publik serta memberikan solusi setiap persalahan yang terjadi seperti Ferdi Sambo meminta maaf kepada keluarga Brigadir J, media, jurnalis, dan publik; (c) Problem solving fasilitator, Humas Polri dalam proses pemecahan Ferdi Sambo secara tertib mengikuti alur proses hukum baik dalam olah TKP, Persidangan di pengadilan dan lainnya. Proses pemecahan masalah diselesaikan dengan cepat dan yang terlibat dalam kasus tersebut dipertanggung jawabkan oleh setiap pelaku yang terlibat mendapatkan sanksi; (d) Humas Polri sebagai facilitator communication, Humas Polri menjembatani institusinya sebagai penghubung dalam menyampaikan seluruh informasi kepada publik, media, dalam menyelesaikan kasus yang dihadapi sampai selesai dengan menegakkan keadilan.

D. Referensi

Amini, Titik Wardiyah, dan Ahmad Fauzi. "Peran Kekuasaan Absolut dalam Birokrasi Aparat Kepolisian: Analisis Studi Kasus Tindak Kriminal Irjen Ferdy Sambo." *Jurnal Ilmiah*

- Kajian Ilmu Sosial dan Budaya* 25, no. 1 (Maret 2023): 89–107.
- CNN Indonesia. “Daftar Sanksi 9 Polisi yang Sudah Disidang Etik Kasus Ferdy Sambo.” *CNN Indonesia*, 2022. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220914075654-12-847520/daftar-sanksi-9-polisi-yang-sudah-disidang-etik-kasus-ferdy-sambo>.
- Daeng, Andrea Nevada, et al. “Penegakkan Kode Etik Polisi terhadap Pengaruh Citra Institusi Kepolisian.” *Borobudur Law and Society Journal* 3, no. 2 (2024): 68–78.
- Dapit, Keling. “Penegakan Kode Etik dan Disiplin terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (Studi pada Seksi Profesi dan Pengamanan Polres Pasaman Barat).” *UNES Law Review* 4, no. 3 (2022): 349–366.
- Fathoni, Muhammad Nur, Choirul Salim, dan Nety Hermawati. “Implementasi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.” *Jurnal Hukum Tata Negara* 10, no. 1 (2023): 51.
- Fitrianto, Bambang, T. R. Z., dan A. S. “Analisa Ilmu Hukum terhadap Kajian Normatif Kebenaran dan Keadilan.” *Soumatera Law Review* 4, no. 1 (2021): 93–103. <http://journal.risethukum.com/index.php/nomos/article/view/2>.
- Harian Jogja Digital Media. “Divonis Mati, Begini Kronologi Kasus Ferdy Sambo.” *Harian Jogja*, 2023. Diakses 19 Desember 2024. <https://news.harianjogja.com/read/2023/02/13/500/1126171/divonis-seumur-hidup-begini-kronologi-kasus-ferdy-sambo>.
- KOMPASTV. “BREAKING NEWS – Eliezer, Ricky dan Kuat Jadi Saksi Sidang Ferdy Sambo & Putri Candrawathi.” YouTube video, 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=v0MmegXOk2A>.
- Kusumawardani, Aprilia, Chelsea Azkiya Siadari, dan Silvia Triwardhani. “Analisis Pelanggaran Kode Etik dan Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Kasus Ferdy Sambo.” *Jurnal Hukum, Sosial, dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 146–154.

- Liputan6.com. "Profil Ferdy Sambo dan Karier Moncernya di Polri." *Liputan6*, 12 Agustus 2022. <https://www.liputan6.com/news/read/5040833/profil-ferdy-sambo-dan-karier-moncernya-di-polri>.
- Maharani, Queena Sakti Citra, dan Aprillia Yovieta. "Penjatuhan Disiplin Etik Tidak Menghapuskan Pertanggungjawaban Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana." *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi* 4, no. 1 (April 2023).
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta: Permenko Polhukam, 2022.
- Rajalahu, Yanius. "Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi oleh Kepolisian Republik Indonesia." *Lex Crimen* 2, no. 3 (2013): 143-161.
- Rosmala, dan Imadah Thoyyibah. "Analisis Pelanggaran Kode Etik Humas Polri (Studi Kasus Ferdy Sambo)." *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 12, no. 1 (2023): 167-168.
- Seran, Kuniberth De Forbin Jonson, F. X. Armada Riyanto, dan Mathis Jebaru Adon. "Ketimpangan Hukum dalam Kasus Ferdy Sambo: Tinjauan Keadilan dalam Perspektif Aspek Transendental 'Unum, Bonum dan Pulchrum'." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 4 (2023): 502-507.
- Sugiharto, J. "Aturan Anggota Polri Jadi Ajudan." *Tempo*, 14 Agustus 2022. <https://nasional.tempo.co/read/1622517/aturan-anggota-polri-jadi-ajudan>.
